

Este evento ha pasado.

Visita guiada a la Torre-alminar de San Juan de los Caballeros [20 noviembre]

20 noviembre, 2022 @ 11:00 - 13:00

Este domingo, 20 de noviembre, a las 11 horas, Amigos de Medina Azahara organiza una visita a la Torre-alminar de San Juan de los Caballeros guiada por el profesor de la Universidad de Córdoba **Rafael Blanco-Guzmán**, responsable de la dirección y estudio arqueológico de su reciente restauración.

El aforo máximo es de 20 personas y las plazas serán asignadas por orden de inscripción al email info@amigosdemedinazahara.com o al teléfono 629 74 45 24

El alminar de San Juan es una torre perteneciente a una antigua mezquita de la época emiral-califal, situada en la plaza de San Juan de Córdoba. Construido a mediados del siglo IX o principios del X, servía como llamada a la oración de la mezquita a la que estaría unida. Se trata de uno de los cuatro alminares en España declarado Bien de Interés Cultural, enmarcado como Monumento histórico-artístico perteneciente al Tesoro Artístico Nacional mediante decreto de 3 de junio de 1931.

Rafael Blanco-Guzmán es doctor en arqueología, profesor del Área de Historia del Arte de la Universidad de Córdoba, especialista en urbanismo y arquitectura islámica, Qurtuba y al-Andalus. Ha dirigido la restauración de la segunda fase de la Torre-Alminar San Juan de los Caballeros en Córdoba. La restauración, promovida por la Asociación Centro Histórico de Córdoba, ha acometido la rehabilitación del interior de la torre, su limpieza, saneamiento y la consolidación de los paramentos interiores, así como del machón central circular en el que se apoya su escalera de caracol original.

Este proyecto de restauración ha sido galardonado con el *V Premio Hernán Ruiz de Patrimonio*, valorando el jurado la importancia de la iniciativa ciudadana en la recuperación del patrimonio así como la gran labor de difusión que realiza.

Esta visita se enmarca en el conjunto visitas contextualizadas con otros alminares y torres medievales de los alrededores que está realizando la **Asociación Centro Histórico** y la **Congregación de las Esclavas**, propietaria de la torre-alminar.

Inscripción

El aforo máximo es de 20 personas y las plazas serán asignadas por orden de inscripción al email info@amigosdemedinazahara.com o al teléfono 629 74 45 24

DETALLES

Fecha:

20 noviembre, 2022

Hora:

11:00 - 13:00

ORGANIZADOR

Amigos de Medina Azahara

LOCAL

Torre-alminar de San Juan de los Caballeros

Plaza de San Juan

Córdoba, España

Asociación Amigos de Medina Azahara

info@amigosdemedinaazahara.com Museo de Madinat al-Zahra Ctra. Palma del Río, km
5,5 14005 - Córdoba